

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 735 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	

PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLAR MAHSULOTLAR EKSPORTINI MOTIVATSIYALASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

ORCID 0000-0003-0944-3142

Mansurov Saidxo‘ja Kamalovich“International school of finance and technology”
instituti o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda paxta-to‘qimachilik klasterlarini chuqur qayta ishlash va qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish, qo‘shimcha qiymat zanjiri tahlili hamda ularni bugungi kunda tashqi bozorlarga eksport qilishdagi imtiyozlar va mexanizmlar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: klaster siyosati, no‘istemol mahsulotlar, ip-kalava, mato, matoni bo‘yash va pardozlash, trikotaj mato va tayyor mahsulotlar, bojxona tarifi, mahsulotni sertifikatsiyalash, eksport mexanizmi, global raqobat muhiti, transformatsiya, aylanma mablag‘lar, mahsulot assortimenti.

Abstract: In this article, in-depth processing of cotton-textile clusters in our country and the production of ready-made products with added value, the analysis of the added value chain, as well as the benefits and mechanisms for exporting them to foreign markets today, have been developed.

Key words: cluster policy, non-consumer products, yarn, fabric, dyeing and finishing of fabrics, knitted fabric and finished products, customs tariff, product certification, export mechanism, global competitive environment, transformation, working capital, product range.

Аннотация: В данной статье разработаны глубокая переработка хлопково-текстильных кластеров в нашей стране и производство готовой продукции с добавленной стоимостью, анализ цепочки добавленной стоимости, а также преимущества и механизмы её экспорта на внешние рынки сегодня.

Ключевые слова: кластерная политика, непотребительская продукция, пряжа, ткань, крашение и отделка тканей, трикотажное полотно и готовая продукция, таможенный тариф, сертификация продукции, механизм экспорта, глобальная конкурентная среда, трансформация, оборотный капитал, ассортимент продукции.

KIRISH

“Paxtasanoat” holding davlat aksiyadorlik kompaniyasida to‘liq islohotlar o‘tkazilgandan so‘ng, xomashyo mahsulotlarini chuqur qayta ishlash hamda yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish natijasida qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan turli xil assortimentdagi tayyor mahsulotlarga bosqichma-bosqich o‘tilishi, xalqaro bozorlarda raqobat muhitiga bardosh bera olishini ta‘minlaydi. Ma‘lumki, klasterlar nafaqat paxtani dastlabki qayta ishlab, ularni tayyor mahsulot shakliga keltirish bilan cheklanmaydi, balki paxtani ekish bilan bog‘liq fermerlar va klasterlar o‘rtasida tuzilgan paxta xomashyosi yetishtirish bo‘yicha shartnomalarning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishini ham nazarda tutadi. Bunda fermerlarning xomashyo narxining sun‘iy oshib ketmasligi oldi olinadi, mahsulot tannarxining kamayishi va raqobatbardoshlikni oshishi ta‘minlanadi.

Shunday ekan, klasterlar tomonidan tayyor mahsulotlarni eksport qilish jarayonida butun tizim shakllanishi lozim. Bularning barchasi boshqaruv mexanizmini to‘g‘ri tashkil etish va hukumat tomonidan tarmoqni rivojlantirishga doir qabul qilingan qarorlar hamda ularning ijrosi bilan bog‘liq. Bugungi kunda sohaning taraqqiy etishida davlat doirasida qabul qilingan klasterlarni xomashyoni chuqur qayta ishlash natijasida qo‘shimcha

qiymatga ega tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish masalalari yetarli darajada o'z ifodasini topmagan. Respublikada faoliyat olib borayotgan klasterlarning 75 foizi ip-kalava va xomashyo bilan cheklanib qolayotgani va qayta ishlash tizimining shakllanishida kamchiliklar kuzatilayotgani yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, tarmoq korxonalari subyektlari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlash asosiy vazifalardan biri sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klasterlarning paxtani chuqur qayta ishlashdan tortib, uni tayyor mahsulot shakli va eksport qilishda qo'shimcha qiymat shakliga o'tilishiga mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan bir qancha takliflar ilgari surilgan.

Mamlakatimiz olimlaridan A.Soliev va Z.Xakimovlarning maqolalarida "Klaster nazariyasi va uni amaliyotda qo'llayotgan mamlakatlar tajribalaridan Namangan viloyatida tatbiq qilish imkoniyatlari" keltirilgan [1]. Ushbu olimlarning aynan ushbu hududni tanlashiga viloyatning tayyor mahsulot ulushi boshqa mahsulotlarga nisbatan yuqoriligi sabab bo'lgan. A.Sh.Bekmurodov va Yang Song Be "O'zbekiston to'qimachilik sanoati strategiyasini rivojlantirishda klaster yondashuvi" [2] deb nomlangan monografiyasida klasterlarning mohiyati va ularning raqobatbardoshligi, xorij mamlakatlari, kompaniyalari va mahsulotlari kesimida erishilgan natijalar atroflicha ko'rsatib o'tilgan.

Shimoliy Amerika olimlaridan M.Porter "Raqobat ustunligi nazariyasi" [3], M.Enrayt, S.Rezenfeld, P.Maskell va M.Lorenslar "Mintaqaviy klaster konsepsiyasi" [4], A.Marshall "Sanoat hududlar nazariyasi" [5], P.Bekantin "Italyan sanoat okruglari nazariyalari"ni ilgari surishgan [6]. Yuqoridagi xorijiy olimlarning nazariyalarida klasterlar raqobat ustunligini ta'minlashda yuqori samarali tizim bo'lib, ta'lim, fan, texnologik, iqtisodiy va boshqa xizmat ko'rsatuvchi subyektlar faoliyati bilan uyg'unlashganligi ta'kidlanadi.

Klasterlar bilan bog'liq jarayonlar va hududlarni rivojlantirish masalalari Rossiya olimlari Y.S.Artomova va B.B.Xrustaliyev [7] tomonidan o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Izlanish davomida iqtisodiy, statistik, qiyosiy tahlil, xronologik kuzatish va matematik usullardan foydalanildi. Shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning mavzu doirasida chop etilgan ilmiy izlanishlaridan ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi olti yil davomida O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu jarayonda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 23-oktabrda "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5853-sonli farmon qabul qilingan. [8]

Prezident farmonida iste'mol va noiste'mol mahsulotlarini yetishtirishda yer maydonlaridan samarali foydalanish, suv resurslarini yetkazib berishdagi kamchiliklarni bartaraf etish, ilm-fanda erishilgan yutuqlardan foydalanish darajasining pastligi hamda to'qimachilik mahsulotlari eksport hajmini oshirishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilangan. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyada "yo'l xaritasi" ishlab chiqilgan.

Farmon to'qimachilik klasterlarining faoliyati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tizimi va yakuniy bosqichlardagi mehnat jarayonlarini o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlashni nazarda tutadi. Farmonda fermerlar tomonidan klasterlarga paxtani yetkazib berishda o'zaro huquqiy munosabatlarni teng manfaatli tarzda tartibga solish, klasterlarning qayta ishlash darajasini oshirish hamda to'liq zanjirdagi uzilishlarni oldini olish bo'yicha tizimdagi kamchiliklarni hal qilish choralari belgilangan.

2023-yildagi ma'lumotlarga ko'ra, to'qimachilik klasterlarining soni 142 tani tashkil etgan. Klasterlar tomonidan paxta tolasi ishlab chiqarish darajasi 100 foizni tashkil etsa-da, qayta ishlash bo'yicha ko'rsatkichlarni ijobiy deb bo'lmaydi. Tadqiqotchining fikricha, tijorat banklari tomonidan taqdim etilayotgan imtiyozli kreditlar tadbirkorlar tomonidan boshqa maqsadlarga sarflanmoqda. Shuningdek, xususiy va davlat tomonidan moliyalashtirishning sustligi, klasterlarning iqtisodiy samaradorligini baholashda ilmiy metodologiyaning mavjud emasligi yoki pastligi, ularning ilmiy muassasalar va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlik darajasining yetarli emasligi kabi muammolarni ko'rsatadi.

Yuqoridagi omillar to'qimachilik klasterlarining iqtisodiy samaradorligini pasaytirishga, byudjet mablag'larining tanqisligiga, ishsizlar sonining ortishiga, ilm-fan, innovatsiya va integratsiya aloqalarining rivojlanmasligiga, global raqobat muhitida qoloqlikka, shuningdek, xorijiy investitsiyalar oqimining susayishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 12-fevralda "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi

PQ-4186-sonli qaror qabul qilingan [9]. Ushbu qarorda to'qimachilik sanoatida chuqur qayta ishlashni yo'lga qo'yish orqali klaster modeliga o'tish, qayta ishlash darajasini oshirish va tayyor mahsulot shaklidagi to'qimachilik mahsulotlarini eksportga jalb qilish bo'yicha strategik ahamiyatga ega bir qator vazifalar belgilangan.

Mazkur qaror klasterlarning chuqur qayta ishlash hajmini oshirish va shu orqali qo'shimcha qiymatni shakllantirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Paxta sanoatini transformatsiya qilish chuqur qayta ishlashning yangicha innovatsion klaster tizimiga o'tilishi bilan bog'liq. Ushbu qarorda to'qimachilik korxonalarini va klasterlarning 80 foiz mahsulotlarini tashqi bozorlarga yo'naltirgan taqdirda, tijorat banklari tomonidan berilgan kredit mablag'lari foizlarini qoplab berish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, to'qimachilik korxonalarini tomonidan bildirilgan takliflar asosida eksport faoliyatiga oid bir qator imtiyozlar ham belgilangan.

Bugungi kunda tizim oldida turgan muammolardan biri eksport faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ini (QQS) qaytarib berish jarayonining 2–3 oyga cho'zilib ketishi natijasida korxonalarda aylanma mablag'larning kamayishiga olib kelishi va bu holat ishlab chiqarish hamda eksport faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganligini ifodalaydi. Shu munosabat bilan, tadbirkorlar tomonidan bildirilgan bir qancha murojaatlarda aynan shu masala ko'tarilgan. Ushbu muammoni hal etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-fevraldagi PQ-4186-sonli qaroriga muvofiq, QQSni tadbirkorlik subyektlariga 7 kun muddatda qaytarib berish tartibi belgilangan.

Savdoni erkinlashtirish, mamlakatlar o'rtasida tovar ayirboshlashni rivojlantirish hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda to'siq bo'luvchi muammolarni bartaraf etishda o'zaro hamkorlikning ahamiyati katta.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining parlamentga murojaatnomasida ushbu yo'nalishga alohida to'xtalib, quyidagicha fikr bildirgan:

“Ishonchim komilki, yangi O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik ko'lamining kengayishi ikki tomonlama aloqalarning mazmun-mohiyatini boyitish, qiziqarli loyihalarni ilgari surib, yangi marralarni zabt etishga xizmat qiladi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bilan yaqin hamkorlikda mamlakatimizga kengaytirilgan savdo preferensiyalari 'GSP+' tizimini qo'llash bo'yicha muhim qadamlar tashlandi. Ushbu tizim kelgusida respublikamizda ishlab chiqariladigan 6,2 ming turdagi mahsulotlarni Yevropa bozorlariga boj ta'rifsiz olib kirish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, birgina to'qimachilik mahsulotlarining yillik eksportini 300 million dollarga oshirish uchun sharoit yaratadi”, – deb ta'kidlagan. [10]

O'zbekiston to'qimachilik mahsulotlarini Koreya, Xitoy, Turkiya va Yevropa Ittifoqi davlatlari bozorlariga eksport qilishda bojxona ta'riflarini bekor qilish yoki kamaytirish masalasida faol ish olib bormoqda. Bu jarayonda O'zbekiston GSP+ imtiyozli savdo tizimidan unumli foydalanishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Avvaliga “Cotton Campaign” xalqaro koalitsiyasi O'zbekiston paxtasi va undan tayyor bo'lgan mahsulotlarni sotib olmaslikka qaror qilgan edi. Dunyodagi mashhur 331 brend firma va kompaniyalar paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni xarid qilmaslik bo'yicha kelishuvga imzo chekkan edi. Bu omil 550 millionga yaqin aholiga ega Yevropa bozorini yopib qo'ygandi.

Ammo ma'lum vaqt o'tgach, ushbu kelishuv o'z kuchini yo'qotdi. Endilikda, O'zbekiston tadbirkorlari GSP+ preferensiyalar tizimi orqali Yevropa bozoriga 6200 turdagi mahsulotni imtiyozli bojlar bilan olib chiqish imkoniga ega bo'ldi.

Yevropa bozorlariga eksport hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. “O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasining ma'lumotlariga ko'ra:

2020-yilda Yevropa Ittifoqi davlatlariga eksport hajmi 258,4 mln. dollarni tashkil etgan.

2022-yilda bu ko'rsatkich 868,8 mln. dollarga yetib, 2020-yilga nisbatan 3 barobarga oshgan.

Umumiy eksport hajmi:

2020-yilda 1869,3 mln. dollarni,

2022-yilda esa 3157,8 mln. dollarni tashkil etib, o'sish sur'ati 168,9 foizga teng bo'ldi. [11]

Umuman olganda, to'qimachilik klasterlarini tashkil etish faoliyati davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. To'qimachilik klasterlari qishloq xo'jaligi faoliyati, chuqur qayta ishlash va eksport faoliyatini amalga oshirish hamda boshqarishda innovatsion mexanizmlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Ularning shakllanishi sanoat korxonalarining faoliyatini optimallashtiradi.

Ushbu tarmoq tarkibiga paxta tolasini yetishtiruvchilar, xom ashyoni saqlovchi punktlar, xom ashyoni dastlabki qayta ishlash sub'yektlari, ip-kalava ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar, mato to'qish va bo'yash korxonalarini, shuningdek, tikuv va tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar kiradi. To'qimachilik klasterlarida faoliyat olib borayotgan barcha ishlab chiqarish ob'yektlari yagona tizimni tashkil etib, mustahkam aloqaga kirishadilar.

1-rasm. To'qimachilik klasterlarning eksportini motivatsiyalash mehanizmi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, davlat islohotlari, iqtisodiy o'zgarishlar va tashkiliy masalalar keng qamrab olingan. Bunga to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan qarorlar va farmonlar, shuningdek, "xalqaro koalitsiya" tomonidan paxta xomashyosini sotib olishdagi boykotning hal etilishi hamda mahalliy mahsulotlarning Yevropa Ittifoqi bozorlariga (GSP+) imtiyozli tizim orqali kirishi masalalari kiradi.

Klasterlarni rivojlantirishda iqtisodiy omillar orasida ishlab chiqarish va eksport hajmini oshirish, geografik salohiyatni kengaytirish maqsadida belgilangan soliq imtiyozlari va tijorat banklari tomonidan past foizli kredit mablag'lari bilan ta'minlash choralari muhim o'rin tutadi.

Tashkiliy masalalar doirasida xalqaro brendlarning O'zbekistonda faoliyat yuritishi uchun maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish va xorijiy mamlakatlarda savdo uylarini tashkil etish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali tayyor mahsulotlar eksportini 3,3 barobarga oshirish kabi maqsadlar belgilangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, klasterlarning joriy qilinishi mamlakat iqtisodiyotining o'sishiga, shu bilan birga, aholi turmush darajasining yuksalishiga muhim hissa qo'shadi. Yengil sanoatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar nafaqat tadbirkorlar manfaatlariga xizmat qiladi, balki mamlakatning milliy brend nomi ostida ishlab chiqarilgan kiyim-kechak assortimentining kengayishiga olib keladi.

Shu bilan birga, mamlakatimizning olis hududlariga mahalliy va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish natijasida ushbu hududlarda sanoat ulushi oshadi, aholi turmush darajasi yaxshilanadi, ish bilan bandlik ko'rsatkichlari ortadi va hududiy eksport salohiyati mustahkamlanadi.

Klasterlarning eksportni rag'batlantirish mexanizmini rivojlantirish uchun xo'jalik sub'yektlari O'zbekiston Respublikasi Hukumatining iqtisodiy va soliq imtiyozlaridan oqilona foydalanishi lozim. Shuningdek, klasterlarning har bir sub'yektining to'liq ishlashini ta'minlash uchun aylanma mablag'lar va past foizli kredit mablag'lari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish zarur.

Eksport geografiyasini kengaytirish maqsadida xalqaro yarmarkalarda faol ishtirokni ta'minlash va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari bozorlariga kirish uchun talab qilinadigan sertifikatsiyalash jarayonlarini yanada rivojlantirish muhim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Soliyev va Z. Hakimovlar. "Klaster nazariyasi va uni amaliyotda qo'llayotgan mamlakatlar tajribasidan Namangan viloyatida foydalanish imkoniyatlari." "Biznes-ekspert" jurnali, 2014-yil, 1-son, 52–57-betlar.
2. A. Sh. Bekmurodov va Yang Song Be. "O'zbekiston to'qimachilik sanoati strategiyasini rivojlantirishda klaster yondashuvi." Monografiya, 2006-yil, 112 bet.
3. Porter M. "Международная конкуренция." –М.: Международные отношения, 1993. С.51.
4. Enright, M. (1996). "Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda", in Staber, U., Schaefer, N., and Sharma, B. (Eds.). "Business Networks: Prospects for Regional Development." Berlin: Walter de Gruyter, p. 190–213.
5. Маршалл А. "Принципы экономической науки." I–III. Пер. с англ. – М.: Издательская группа "Прогресс," 1993.
6. П. Бегаттин. Becattini G. "From Marshall's to the Italian 'Industrial Districts'." / www.competitiveness.org.
7. "Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика." (Коллективная монография). Минобразования и науки РФ, Минэкономразвития РФ, Правительство Пензенской области. Пенза, 2013.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5853-sonli farmoni.
9. O'zbekiston Prezidentining 2019-yil 12-fevraldagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4186-sonli qarori.
10. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-evropa-ittifoqining-gsp-dasturiga-azo-boldi-bu-qandaj-imkoniyatlar-beradi>
11. "O'zto'qimachilik sanoati" uyushmasi ma'lumotlari asosida tayyorlangan.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-yanvardagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-2-sonli farmoni.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

